

НАПРЯМКИ ВИКОРИСТАННЯ СОРГО В НАРОДНОМУ ГОСПОДАРСТВІ

В. Резніченко, к.с.-г.н, доцент;

Р. Татаринів, студент;

Ю. Кукурудза, студент

Центральноукраїнський національний технічний університет

Сорго (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) -одна з найстійкіших злакових культур, здатна ефективно формувати врожай навіть за умов дефіциту вологи та високих температур. Цей аспект робить культуру перспективною для аграрного виробництва в умовах посушливого клімату степової зони України, та розглядається агровиробниками, як стратегічна культура майбутнього, завдяки притаманній їй високій екологічній пластичності, різноманітності форм і напрямів використання [1].

Сорго - це багатофункціональна та надзвичайно перспективна сільськогосподарська культура, яка поєднує в собі високу врожайність, стійкість до несприятливих умов та універсальність використання. У контексті глобальних змін клімату та потреби в сталому землеробстві сорго набуває все більшого значення не лише для сільського господарства України, а й у світовому масштабі.

Тому, вивчення одного з важливих, технологічних прийомів вирощування, а саме впливу способів сівби на продуктивність гібридів сорго в умовах північного Степу України є актуальним питанням.

Зерно сорго має високий вміст крохмалю (до 70 %), білка (10–12 %) і низький рівень жиру, що робить його цінною сировиною для виробництва круп, борошна, каш та дієтичних безглютенових продуктів. Завдяки відсутності глютену, соргове борошно використовується у виробництві хлібобулочних виробів для людей із целиакією, а також його зерно застосовується у пивоварінні та виготовленні безалкогольних напоїв [2].

Зелена маса, силос і зерно сорго широко використовуються у тваринництві, та завдяки високій врожайності зеленої маси в межах 40–60 т/га і поживна цінність роблять його, альтернативою кукурудзі, а також завдяки стійкості до вилягання та посухи взмозі забезпечувати стабільність кормової бази [3, 4].

Сорго має важливе значення як технічна культура, оскільки його волокнисті стебла застосовують для виготовлення віників, щіток, а також для виробництва паперу та біокомпозитів, а також в різних країнах розробляються технології переробки соргових стебел для отримання біопластику та будівельних матеріалів [5].

Цукрове сорго є високопродуктивною сировиною для виробництва біоетанолу. Вміст цукру сягає 16-18 %, а вихід біоетанолу становить до 3,5-4,0 т/га, тому, вегетативна маса сорго має високий енергетичний потенціал для виробництва біогазу й твердого біопалива і відкриває можливості для розвитку відновлюваної енергетики [6].

Метою досліджень було розробити науково - обґрунтовані рекомендації сільськогосподарському виробництву для підвищення урожайності гібридів сорго, через визначення оптимального способів сівби в умовах Північного Степу України.

Протягом наших досліджень, ми звернули увагу, як досліджувані фактори, а саме способи сівби, впливали на тривалість проходження міжфазних періодів та тривалість вегетаційного періоду у гібридів сорго протягом 2024-2025 років (табл. 1)

Вивчаючи досліджувані ранньостиглі гібриди сорго, встановлено, що настання міжфазного періоду «сівба – поява сходів» у гібриду Прайм знаходився в межах 10 діб і способи сівби не мали значного впливу.

Тоді як, у гібридів Органа та Майло В, у міжфазний період «сівба – поява сходів» спостерігалися зміни у тривалості. Так, найкоротшим був міжфазний період у гібриду

Майло В, за ширини міжряддя 45 см, що відповідно склало 8 діб, і було меншим від інших варіантів досліду на 1-2 доби.

Таблиця 1

Тривалість міжфазних періодів у гібридів сорго залежно від способів сівби, доби (середнє за 2024-2025 роки)

Гібрид (Фактор А)	Спосіб сівби (Фактор Б)	Тривалість фаз розвитку							
		сівба-пооява сходів	повні сходи	кущення	викидання волоті	цвітіння	МВС	повна стиглість	Вегетаційний період
Прайм	30 см	10	6	16	32	17	20	12	113
	45 см	10	6	16	32	16	20	12	112
	70 см	10	6	16	32	16	20	12	112
Оггана	30 см	10	6	16	32	15	19	12	110
	45 см	10	5	15	31	15	19	12	107
	70 см	9	5	15	31	15	19	12	106
Майло В	30 см	9	5	15	31	16	19	12	107
	45 см	8	5	14	30	16	19	11	103
	70 см	9	5	14	31	16	19	11	105

Фаза повних сходів наступала через 6-5 діб після попередньої фази. Відмічено, що у гібридів Оггана та Майло В досліджуваний показник склав 5 діб.

Подальший розвиток гібридів сорго протягом вегетаційного періоду, а саме у фазу кущення склав 16 діб у гібриду Прайм і не залежало від способу сівби. Тоді як у гібридів Оггана та Майло В спостерігалось скорочення тривалості фази кущення, що відповідно склало 15 діб і 14 діб. Найкоротшим виявився період у гібриду Майло В за способу сівби 45 см та 70 см – 14 діб.

До одного з найтриваліших вегетаційних періодів відноситься фаза викидання волоті. В середньому по досліді, тривалість фази була в межах 31 доби і залежала від гібриду і способу сівби. Хотілося б, відмітити, що у гібриду Прайм тривалість склала по роках досліджень – 32 доби за всіма способами сівби, тоді як у гібриду Оггана – 31 доба. У гібриду Майло В за способу сівби 45 см показник склав 30 діб, що було найкоротшим серед інших варіантів досліду.

З настанням фази цвітіння у гібриду Прайм тривалість цієї фази склало за ширини міжряддя 30 см -17 діб, що було найпродовжанішим серед варіантів досліду, тоді як збільшення ширини міжряддя до 45 та 70 см сприяло скорочену фази цвітіння на одну добу у порівнянні до попередніх ділянок.

У гібриду Оггана зафіксовано, що тривалість фази цвітіння склала 15 діб за всіх способів сівби, але у порівнянні до попереднього гібриду було коротшим в межах двох діб.

У гібрида Майло В відмічено тривалість фази цвітіння була нарівні гібриду Прайм.

Фаза молочно-воскової стиглості в середньому по роках була в межах 19-20 діб по всіх досліджуваних гібридах сорго, тоді як фаза повної стиглості тривала, в середньому, до 12 діб.

Встановлено, що в середньому, по роках досліджень найдовший за тривалість він був у гібриду Прайм за способу сівби 30 см, що слало 113 діб, тоді як за ширини міжряддя 45 та 70 см – 112 см.

Збільшення ширини міжряддя сприяло скороченню вегетаційного періоду.

Так, у гібриду Орггана за ширини міжряддя 45 та 70 см, досліджуваний показник склав відповідно 107 та 106 діб, тоді як у гібриду Майло В – 103 і 105 доби, що у порівнянні до варіантів контролю було нижчим на 7-10 діб.

Отже, сорго є універсальною культурою, що має є харчове, кормове, технічне та енергетичне значення. Наші дослідження показали, що оптимальні умови склалися за вирощування гібриду Майло В за ширини міжряддя 45 та 70 см, що відповідно забезпечило вегетаційний період в межах 103 і 105 діб, що у порівнянні до гібридів Прайм та Майло В вегетаційний період був коротшим в межах 10 діб.

Список використаних джерел

1. Коваленко, В. М., Шепель, Н. І., Кучер, О. В. Агроекологічна оцінка продуктивності сучасних сортів сорго в умовах Степу України. Вісник аграрної науки, 2021,11, 45–51.
2. Гриценко, Л. М., Поліщук, В. І. Продуктивність сорго залежно від технологічних елементів вирощування. Агробіологія, 2020, 1, 75-80.
3. Kucher, O., Shepel, N., & Kovalenko, V. Efficiency of sorghum cultivation technologies in the conditions of the Southern Steppe of Ukraine. *Agricultural Science and Practice*, 2023. 10(3), 33–41.
4. Li, X., Zhao, M., & Zhang, Y. Sweet sorghum as a renewable feedstock for bioethanol production. *Renewable Energy*, 2021. 176, 123–131.
5. Boudet, A., et al. Nutritional and technological properties of sorghum for food and feed uses. *Food Chemistry*, 2022 380, 132–145.
6. Singh, R., Patel, A., & Joshi, D. (). Industrial and environmental applications of sorghum biomass. *Biomass Conversion and Biorefinery*, 2022. 12(5), 2149-2160.
7. Тітаренко, О. С., Карпук, Л. М. Ефективність вирощування сорго зернового за різних заходів догляду за посівами. *Новітні агротехнології*, №9. 2021. 5 с. DOI: org/10.21498/na.9.2021.259698
8. Тітаренко О. С., Карпук Л. М. Ефективність фотосинтезу сорго залежно від впливу елементів технології вирощування. *Новітні агротехнології*. 2022. №3. 10 с. DOI: 10.47414/na.10.3.2022.287179
9. Тітаренко О. С., Карпук Л. М. Урожайність та енергетична ефективність сорго зернового за різних заходів догляду за посівами. *Агробіологія*. 2022. № 1. С. 145–151. DOI: 10.33245/2310-9270-2022-171-1-145- 151.
10. Тітаренко О. С. Економічна оцінка ефективності вирощування сорго зернового. *Збірник наукових праць Агробіологія*. 2022. № 2. С. 200–206. DOI: 10.33245/2310-9270-2022-174-2-200–206.
11. Карпук Л. М., Тітаренко О. С., Тітаренко В. А., Заїка Н. В. Основні етапи росту сорго зернового / Ресурсозберігаючі технології вирощування культурних рослин: матеріали I Всеукраїнської конференції. 23 квітня 2021 р. Біла Церква. 2021. С. 78
12. Карпук Л. М., Тітаренко О. С. Формування площі листової поверхні гібридів сорго зернового залежно від елементів технології вирощування у Лісостепу України. *Матеріали III міжнародної науково-практичної 157 конференції «Новітні агротехнології»*. Інститут експертизи сортів рослин (Київ, 31 серпня 2022 р.). С. 20.
13. Titarenko O. S., Karpuk L. M., Pavlichenko A. A. Peculiarities of grain sorghum plant height formation depending on the studied factors. *International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food”*: conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia: “Baltija Publishing”. 2022. P. 55-58.
14. Карпук Л. М., Тітаренко О. С., Тітаренко В. А., Петракова О. О., Федорченко М. М., Федорченко Я. О. Параметри схожості, густоти та виживання сорго зернового залежно від елементів технології вирощування. *«Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці, лісовому та садово-парковому господарстві»*: (17 листопада 2022 року). Білоцерківський НАУ. С. 27–28.
15. Івашенко О.О. Перспективи вирощування кукурудзи і сорго / О.О. Івашенко, О.І. Рудник - Івашенко // *Хімія. Агрономія. Сервіс*. – 2011. – № 12. – С. 38–41.
16. Соргові культури: технологія, використання, гібриди та сорти / [А.В.Черенков, М.С.Шевченко, Б.В.Дзюбецький та ін.]. – Д.: Центр наукового забезпечення агропромислового виробництва Дніпропетровської області, 2011. – 63с.